

Oleicultura en el Maestrat Castellonense

DOI: 10.5281/zenodo.7607514

<https://samuter.com/oleicultura-en-el-maestrat-castellonense/>

Modelo de Campiñas y llanuras de Interior y Litorales.

Autores: **Joan Carles Membrado Tena.**

Síntesis descriptiva del SAMUTER

El SAMUTER analiza el sistema agrario olivarero de la comarca valenciana del Baix Maestrat, conocido por la calidad de su aceite y por la abundancia de olivos milenarios, que son un reclamo turístico que complementa las rentas agrarias. El centro neurálgico de este territorio lo constituyen los municipios de la Jana, Canet lo Roig, Rossell, Traiguera, Sant Mateu, la Salzadella, Xert, Sant Jordi i Sant Rafel. Se trata del traspais de la Plana litoral de Peníscola-Benicarló-Vinaròs. Se encuentra en el límite entre territorios castellonenses y tarragonenses. El sistema agrario oleícola presenta continuidad territorial en la comarca catalana del Montsià. Se analizan los diferentes aspectos relacionados con la producción, la comercialización (canales cortos-próximos vs largos-lejanos), así como las implicaciones socioculturales (derivadas sobre todo de la tradición milenaria del cultivo) y los elementos patrimoniales (notablemente la arquitectura de piedra seca).

1. Sostenibilidad ambiental

El SAMUTER oleícola del Maestrat incluye un paisaje con predominio indiscutible del olivar, aunque hay algunos cultivos secundarios como almendros y naranjos, que van penetrando desde el litoral hacia el interior. El olivar ocupa más del 80% de los cultivos en Canet lo Roig, la Jana y Rossell; más del 70 en Sant Mateu; y más del 60 en Traiguera, Xert y la Salzadella, siendo la producción menor en Sant Jordi y en Sant Rafel.

El SAMUTER oleícola del Maestrat conserva, en general, una excelente calidad paisajística, donde se incluyen una variedad de estructuras que incluyen una gran cantidad de caminos y barracas de piedra seca. La agrodiversidad es baja por el predominio del naranjo, frente a los cultivos cítricos y hortícolas que abundan en el Maestrat litoral. Los cultivos ecológicos son minoritarios, y el uso de herbicidas en cultivos no ecológicos se ha reducido sensiblemente, ya que en otros tiempos se usaban indiscriminadamente; actualmente solo se usan una vez al año.

Los municipios incluidos en el SAMUTER oleícola del Maestrat albergan diversas figuras de protección ambiental/agrícola: el olivar del Maestrat es un paisaje de Relevancia Regional, y este SAMUTER del Maestrat junto con las tierras contiguas del Montsià (englobadas en la Mancomunitat de la Taula del Sénia) constituyen un SIPAM. La FAO, en efecto, reconoció en 2018 oficialmente el Sistema Agrícola de Olivos Milenarios del Territorio Sénia como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

2. Territorialidad y políticas agroambientales

El Baix Maestrat se localiza en el extremo nororiental valenciano, en el límite con Catalunya. Se distingue una zona litoral densamente poblada donde destacan la actividad turística, agrícola (citrícola y hortícola) e industrial, y una zona interior eminentemente agrícola y poco poblada donde predomina el olivar. Al oeste se levantan las montañas de la Tinença y del Turmell, que se encuentran a caballo entre el Maestrat y els Ports de Morella. La comarca del Baix Maestrat cuenta con 18 municipios y tiene una extensión de 1.221 km². Los 9 municipios que hemos elegido por su alto porcentaje de producción oleícola para este SAMUTER representan aproximadamente la mitad del Baix Maestrat: unos 600 km². Dichos municipios son Rossell, Canet lo Roig, la Jana, Traiguera, Sant Mateu, la Salzadella, Xert, Sant Rafael y Sant Jordi. Históricamente el Baix Maestrat se ha caracterizado por una agricultura de secano diversa que incluía cereal, viña y olivo. El cereal se abandonó hacia la década de 1960, mientras que la viña fue arrancada en los años 1980 y 1990 por incentivos económicos de la Unión Europea (políticas de la PAC que querían evitar la superproducción de determinados productos).

El olivar fue el cultivo que mejor resistió las sucesivas crisis agrarias y hoy el aceite del Maestrat es considerado de alta calidad. No obstante, la mayor parte del aceite es tratado por cooperativas, que lo introducen a menudo en mercado mayoristas. Una parte de la producción, en cambio, es tratada y embotellada por fabricantes locales que lo comercializan como producto de calidad. De hecho, el aceite del Maestrat ha sido varias veces reconocido internacionalmente por su calidad.

3. Relaciones entre producción, transformación, comercialización y consumo

La producción predominante es el olivar, que ha ido ganando terreno a lo largo de las últimas décadas tras el abandono de otros cultivos seculares como el cereal y el viñedo. La comercialización del aceite se lleva a cabo mediante dos canales de comercialización: largos, donde intervienen fabricantes, minoristas, mayoristas y consumidores; y, cortos, donde propietarios y fabricantes suelen ser la misma persona y suelen vender el producto al mercado a través de comercio minorista. Por otro lado, el reclamo turístico que supone los olivos milenarios del Territorio de la Sénia es un reclamo turístico que beneficia la venta directa de fabricantes/productores a turistas/consumidores.

4. Buen gobierno (gobernanza)

Se constata la participación de algunas administraciones públicas municipales (ayuntamientos), comarcales (mancomunidades) o macrocomarcales, como la Mancomunitat de la Taula del Sénia, en la puesta en valor de los olivos milenarios y en la promoción cualitativa del aceite del Maestrat. La preocupación por el paisaje olivarero del Maestrat es notable, y ha sido protegido por la Generalitat Valenciana como Paisaje de Relevancia Regional. La posible difusión de macrocentrales eólicas o fotovoltaicas preocupa en los círculos agrarios donde se considera que producción de calidad y mantenimiento del paisaje son indisolubles. Una adecuada preservación del paisaje y una producción sostenible y viable económicamente son fundamentales para la supervivencia de este paisaje milenario, reconocido como SIPAM.

